

ПЕРЕХОД УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

¹Пулатов Одилжон Толиб угли, ²Курпаяниди Константин Иванович

¹Студент факультета «Управление в производстве»,

Ферганский политехнический институт, E-mail: scripmi36@gmail.com

²профессор, Ферганский политехнический институт, E-mail: antinari@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002813>

Аннотация. Статья рассматривает процесс переходы Узбекистана к зеленой экономике. Освещены темы, связанные с проблемами перехода к зеленой экономике, и описаны наиболее эффективные пути решения этих проблем. Изучен мировой опыт перехода к зеленой экономике, а также потенциал и возможность интегрирование этого опыта в экономику Узбекистана.

Ключевые слова: зеленая экономика, стратегия развития, экологические угрозы, зеленые инвестиции, зеленые реформы.

O‘ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONI, MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

¹Po'latov Odiljon Tolib O'g'li, ²Kurpayanidi Konstantin Ivanovich

¹“Ishlab chiqarishni boshqarish” fakulteti talabasi,

Farg‘ona politexnika instituti, E-mail: scripmi36@gmail.com

²professor, Farg‘ona politexnika instituti, E-mail: antinari@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni ko‘rib chiqiladi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish muammolari bilan bog‘liq mavzular yoritilgan va bu muammolarni hal qilishning eng samarali yo‘llari bayon etilgan. Yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha jahon tajribasi, shuningdek, ushbu tajribani O‘zbekiston iqtisodiyotiga integratsiya qilish salohiyati va imkoniyatlari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, rivojlanish strategiyasi, ekologik tahdidlar, yashil investitsiyalar, yashil islohotlar.

UZBEKISTAN’S TRANSITION TO A GREEN ECONOMY, PROBLEMS AND SOLUTIONS

¹Po'latov Odiljon Tolib O'g'li, ²Kurpayanidi Konstantin Ivanovich

¹Student of the Faculty of “Production Management”,

Fergana Polytechnic Institute, E-mail: scripmi36@gmail.com

²professor, Fergana Polytechnic Institute, E-mail: antinari@gmail.com

Annotation. The article considers the process of transition of Uzbekistan to a green economy. The topics related to the problems of transition to a green economy are highlighted and the most effective ways of solving these problems are described. The world experience of transition to a green economy has been studied, as well as the potential and possibility of integrating this experience into the economy of Uzbekistan.

Keywords: *green economy, development strategy, environmental threats, green investments, green reform.*

Введение

За последние десятилетия необходимость такого явления как “зеленая экономика” резко возросла, также потребность в изучении и реализации этого направления растет с каждым годом. Но с чем связано это пристальное внимание к этой сфере? Ни для кого не секрет, что увеличение ВВП, расширение и улучшение производства, повышение качества жизни и полноценное удовлетворение потребностей общества является безвозмездным подарком для человечества, ведь для того, чтобы что-то получить – нужно чем-то пожертвовать. И обратной стороной медали всех ранее описанных экономических улучшений являются такие проблемы как: деградация окружающей среды; рост загрязнения; уничтожение экосистем; ухудшение качества воздуха; высыхание озер и морей. Но, с другой стороны, общество не может отречься от экономического развития, так что же делать? И именно вопросом достижения золотой середины между стабильным экономическим ростом без вреда окружающей среде и природе нашей планеты – занимается направление под названием “Зеленая экономика” [1].

Методы

Основным объектом исследования является сама сфера – “Зеленая экономика”, ее направления развития, проблемы и пути решения этих проблем. При составлении статьи были использованы следующие методы познания:

1) Метод наблюдения и сбора информации – основа этого метода состоит в целенаправленном отслеживании и получении необходимых фактов о экономическом субъекте или явлении.

2) Метод дедукции – движение от общих фактов к частному выводу [2].

Результаты

Несмотря на то, что термин “зеленая экономика” был введен в научный оборот еще в 1989г., точного определения этому направлению не существует и по сей день, так как многие ученые интерпретируют этот термин по-своему. Но если найти среднюю взвешенную всех этих определений, то мы получим следующее, “зеленая экономика” – это система хозяйственной деятельности, которая старается обеспечить идеальный баланс между устойчивым экономическим ростом или благосостоянием и окружающей средой в которой осуществляется деятельность этой экономики. Зеленая экономика базируется на 3-х постулатах:

1) Невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве – наша планета – это один огромный ограниченный ресурс, как и в плане территорий так и в плане полезных ископаемых, ресурсов и т.д.

2) Невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов – увеличение количества людей в мире несколько раз превышает рост продовольственных товаров для обеспечения удовлетворения потребностей этих людей.

3) Всё на поверхности Земли является взаимосвязанным – любое негативное воздействие на экосистему, флору или фауну будет иметь в краткосрочной или долгосрочной перспективе плохие последствия для человеческого рода [3].

На сегодняшний день, экологический регресс и его последствия являются главной угрозой стабильному развитию экономики стран со всего мира, и Узбекистана в том числе. Данная опасность, тесно связана со всей экономикой любой страны, так как она имеет огромное влияние на многие сферы экономики: сельское хозяйство, промышленность, социальную инфраструктуру, энергетику, что в свою очередь отрицательно влияет: на увеличении ВВП, улучшении благосостояния граждан, темпах роста экономики страны и в конечном счете на безопасности самой страны и ее граждан. Узбекистан также не находится в безопасности, так как в наши дни в нашей стране остро стоят несколько экологических проблем: 1) истощение водных ресурсов, Узбекистан сильно опирается на реку Амударью и ее притоки для сельского хозяйства и питьевой воды. Распространенное использование ирригации приводит к значительному испарению воды и солевому заражению почвы; 2) Загрязнение водоемов из-за промышленности и неэффективного использования химических удобрений и пестицидов усугубляет проблему; 3) Загрязнение воздуха, особенно в городах. Недостаток систем обработки и очистки отходов, сжигание отходов и использование угля и газа в хозяйственной деятельности создают опасное смоговое облако, отрицательно влияющее на здоровье населения и качество окружающей среды. 4) Изменение климата. Регион уже сейчас испытывает увеличение температур, снижение количества осадков и усиление засухи. Это приводит к деградации сельскохозяйственных угодий, снижению уровня воды в реках и озерах, а также угрозе для экосистемы [4]. Нахождениями эффективных решений этих проблем занимается именно “зеленая экономика”, но процесс интеграции этого направления осуществляется с большим трудом, так как в нашей стране в процессе перехода к зеленой экономике возникло ряд проблем:

1) Низкая экологическая осведомленность и образованность населения. У большего процента населения отсутствует базовое понимание об воздействии экономической деятельности на природу. Если они не понимают этот начальный аспект, то они не смогут очертить проблему и начать действия для борьбы с экологическими угрозами. Простой пример: сортировка мусора или бережное использование водных ресурсов.

2) Человечество – это общество постоянного потребления и удовлетворения потребностей этого общества, а потребление и удовлетворение невозможны без постоянного экономического роста, а это в свою очередь прямой путь к увеличению негативного последствия на природу.

3) Рост населения. Эта проблема является одной из главных, так как рост производства продовольственных товаров не поспевает за ростом населения, что ведет к иррациональному использованию доступных ресурсов. Наилучшее описание этой проблемы дал английский экономист Томас Мальтус, создав так называемую “Мальтузианскую ловушку”. С его точки зрения, популяция людей на планете растет в геометрической прогрессии, а производство продовольствия — в арифметической прогрессии тем самым неизбежно отставая. Это отставание обусловлено естественными ограничениями традиционного сельского хозяйства: размером пахотных земель и плодородностью почв. Когда резкий рост населения не удастся компенсировать увеличением объема добываемой пищи, общество попадает в так называемую «мальтузианскую ловушку». Для правдивости этой теории, нужно всего лишь взглянуть на статистику – население Узбекистана в 2020г. составило 34,23 млн. человек, этот показатель в 2023г. составил 36,8 млн человек. А территория Узбекистана составляло 448,9 тыс. кв. км.

как и в 2020г. так и в 2023г. Мы можем сделать вывод, что с увеличением количества населения наша страна не может увеличить свою территорию для удовлетворения потребностей растущего населения, что ведет к истощению природных ресурсов Узбекистана.

4) Отсутствие комплексного подхода. Государственные органы и общественные организации чья деятельность неразрывно связана с экономикой, как правило, не связаны и не заинтересованы с вопросами и проблемами экологии. Но, решения экологических проблем Узбекистана требуют полноценного комплексного подхода.

5) Низкий уровень энергоэффективности экономики, нерациональное потребление природных ресурсов, медленное обновление технологий, слабое участие малого бизнеса во внедрении инновационных решений для развития «зеленой» экономики препятствуют достижению первоочередных национальных целей и задач в области устойчивого развития страны.

Обсуждение

Все вышеперечисленные проблемы требуют незамедлительных решений. По этой причине, в Республике Узбекистан была разработана Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов. Главной целью Стратегии является достижение устойчивого экономического прогресса, который способствует социальному развитию, снижению уровня выбросов парниковых газов, климатической и экологической устойчивости, посредством интеграции принципов «зеленой» экономики в реализуемые структурные реформы. Для достижения целей Стратегии необходима реализация следующих основных задач:

- Повышение энергоэффективности и рациональное пользование дарами природы путем технологической модернизации и развития финансовых механизмов.

- Включение в приоритетные направления государственных инвестиций и расходов «зеленых» критериев, основанных на передовых международных стандартах.

- Содействие в реализации пилотных проектов по направлениям перехода к «зеленой» экономике посредством развития механизмов государственного стимулирования, государственно-частного партнерства и активизации сотрудничества с международными финансовыми институтами.

- Развитие системы подготовки и переквалификации кадров, связанной с рынком труда в «зеленой» экономике, за счет стимулирования инвестиционных вложений в образование, укрепления сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями и научно-исследовательскими центрами [5].

- Кроме этих реформ, целесообразно и высоким потенциалом эффективности обладают следующие реформы, и их внедрение ускорит и обеспечит стабильный переход Узбекистана на “зеленую” экономику:

- Создание эффективной нормативно-правовой базы.

- Создание обязательного экономически-экологического аудита, задачами этого комитета будут - анализ и оценка хозяйственных проектов с точки зрения экологии, идентификация экологических проблем производств, подготовка рекомендаций для повышения экологизации производства.

- Создание областных экологических фондов – они будут являться источником господдержки для предприятий, реализующих природоохранную деятельность, и будут

выделять капитал, направленный на совершенствование очистных технологий и оборудования, используемых на предприятиях или производствах.

- Утвердить налоговые и другие льготы для отраслей и фирм перешедших на использования принципов устойчивого развития и зеленых технологий. Эта практика высокоэффективно показала себя в Южной Корее.

- Создание «Центра зеленых технологий», целью организации которого является развитие передовых зеленых технологий и формирование глобальной сети для сотрудничества в экологической сфере. Опыт Южной Кореи.

Заключение

Узбекистану в процессе перехода к “зеленой экономике” придется еще столкнуться со многими проблемами и трудностями. Но с постепенными реформами и грамотной реализацией целей, которые описаны в “Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов”, Узбекистан сможет достигнуть идеального баланса и устойчивого развития между устойчивым экономическим развитием и бережным отношением к окружающей среде. Также облегчит процесс перехода реформы предложенные в этой статье. С грамотной реализацией целей и постепенными реформами наша страна сможет сберечь свою природу и обеспечить стабильный рост экономики.

Список использованной литературы:

1. Cato M.S., Green Economics. An introduction to Theory, Policy and Practice. ISBN - 978-1-84407-570-6
2. Kurpayanidi, K. I., & Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-93-3> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
3. Хамзина Ш.Ш., Шадиев К.Х. Основы зеленой экономики. М.:Первое экономическое издательство, 2020. ISBN: 978-5-91292-359-3 – Doi: <http://doi.org/10.18334/9785912923593>
4. Муминова Наргиза Исатуллаевна, Сидикова Хулкар Гуломовна, Мурадова Дилафруз Кадиловна, Юнусова Зеби Экологические проблемы Узбекистана // *European research*. 2016. №1 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-problemy-uzbekistana>
5. Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов, от 04.10.2019 г. № ПП-4477. Электронный источник: URL: <https://lex.uz/ru/docs/4539506>